

Milano, 27.09.2024

**Richiesta al Comitato Etico Lombardia 5- Humanitas
di emendamento allo studio:**

**EFFICACIA DI UN PROGRAMMA RIABILITATIVO E DI PREVENZIONE
SECONDARIA DOMICILIARE CON TELEMEDICINA (E-HEALTH) E RUOLO DEI
BIOMARKERS NELLA STRATIFICAZIONE PROGNOSTICA IN PAZIENTI I
ANZIANI CON SCOMPENSO CARDIACO ACUTO E/O SINDROME CORONARICA
ACUTA” STUDIO DELPHIC**

Proponente:

Dr. Roberto Franco Enrico Pedretti

UO CARDIOLOGIA

IRCCS MultiMedica

CENTRI partecipanti

IRCCS MultiMedica – Dr. RFE Pedretti

ICS Maugeri (Bari-Ba): Dr. Andrea Passantino - Unità di Cardiologia riabilitativa

Il progetto è finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), codice progetto: PNRR-MAD-2022-12376723

PARTNER progetto PNRR:

MultiMedica (Sesto San Giovanni-MI)- UO Cardiologia

Dr Roberto Pedretti (MD)– Dr. Gaia Cattadori (MD)-

Dr. Simona Sarzi Braga (MD)

Unità di Ricerca – Dr. Francesco Prattichizzo (PhD)

ICS Maugeri (Bari) – UO Cardiologia

Dr Andrea Passantino (MD) – Dr.Rosa Carbonara (MD)

INRCA (Ancona) - Clinica di Medicina di Laboratorio e di Precisione

Dr. Fabiola Olivieri (Biol) – Dr Liana Spazzafumo (Biostat)

Gentile Comitato Etico,

in allegato alla presente si invia la documentazione relativa all'emendamento n.2 allo studio "Efficacia di un programma riabilitativo e di prevenzione secondaria domiciliare con telemedicina (E-Health) e ruolo dei biomarkers nella stratificazione prognostica in pazienti anziani con scompenso cardiaco acuto e/o sindrome coronarica acuta" **Studio DELPHIC**

Lo studio è stato valutato da CE IRCCS MultiMedica in data 14/3/2023, l'emendamento n.1 è successivamente dal CET Lombardia 5 in data 23/04/2024 (pareri allegati).

Questo studio si pone come obiettivo principale quello di valutare l'impatto di un intervento di telemedicina sull'incidenza di fragilità in pazienti anziani con patologie cardiovascolari, *i.e.* sindrome coronarica ed insufficienza cardiaca. L'intervento di telemedicina consta di un intervento multi-sistema su dieta, terapia farmacologica ed esercizio fisico, da sviluppare interamente per via telematica, *i.e.* tramite l'utilizzo di appositi tablets e relativo programma di telemedicina. Il disegno dello studio inizialmente pianificato prevede l'arruolamento di pazienti con età ≥ 75 anni. Questo cut-off era stato selezionato al fine di massimizzare la prevalenza di fragilità (1) alla baseline nei soggetti arruolati. Tuttavia, questo approccio si è scontrato con una prevalenza altissima, nella popolazione screenata, di "Digital Illiteracy/Incompetence" e/o di "Technophobia" ovvero di incompetenza digitale e/o paura, avversione o disagio nei confronti di tecnologie o dispositivi. Difatti, facendo riferimento ai dati raccolti finora e relativi alla sola UO Capofila, oltre il 70% dei soggetti intervistati che soddisfacevano tutti i criteri di inclusione ha rifiutato di entrare a far parte dello studio dichiarandosi non in grado di utilizzare da remoto i sistemi di telemedicina, nonostante ripetuti tentativi di spiegazione e nonostante la promessa di disponibilità costante di un operatore per eventuali consulenze o necessità.

Al momento della stesura del progetto si era infatti considerata la possibilità di riscontrare una diffusione rilevante di questa problematica, sebbene non di questa entità. Difatti, i rapporti ISTAT indicano che, seppure la competenza digitale nel suo complesso sia scarsamente diffusa in Italia, l'84% della popolazione generale presenta competenze almeno di base nel dominio della "Comunicazione e collaborazione" (2), anche se poi queste percentuali vanno progressivamente diminuendo nelle fasce di età più avanzate. La competenza digitale diventa quindi progressivamente più frequente nelle fasce di età più giovani. Inoltre, è importante considerare che: 1- la fragilità rappresenta una condizione con carattere progressivo (e quindi un continuum) sia da un punto di vista clinico che biologico, e non una sindrome dicotomica (presente/assente), e quindi anche pazienti di età relativamente più giovane spesso presentano già evidenze di fragilità o pre-fragilità (3,4); 2- anche in pazienti pre-fragili, un miglioramento dello status di fragilità si traduce poi in un miglioramento tangibile in termini di hard outcomes, *e.g.* incidenza di mortalità o eventi cardiovascolari (5). Sulla base di queste premesse, qui si propone e si richiede di poter modificare il criterio di inclusione dello studio legato all'età da ≥ 75 anni a ≥ 65 anni. Questo faciliterebbe enormemente l'arruolamento dei pazienti aumentando quindi la possibilità di riuscita dello studio, lasciandone intatti gli obiettivi e l'essenza stessa, per le ragioni descritte qui sopra.

E' in corso di valutazione con l'assicuratore l'impatto dell'emendamento sostanziale sulla polizza, che sarà eventualmente comunicata e presentata alla Vostra attenzione.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Il Promotore dello studio è IRCCS MultiMedica, complessivamente sono coinvolti due centri ospedalieri, MultiMedica – Dr. Pedretti, e ICS Maugeri (Bari) – Dr Passantino. L'INRCA di Ancona agirà invece come laboratorio di ricerca per analisi sui biomarker, in collaborazione con MultiMedica (dr Prattichizzo).

Il progetto è finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), codice progetto: PNRR-MAD-2022-12376723. I partner di progetto sono di seguito specificati:

MultiMedica (Sesto San Giovanni-MI) - UO Cardiologia

Dr Roberto Pedretti (MD) – Dr. Gaia Cattadori (MD)-

Dr. Simona Sarzi Braga (MD)

Unità di Ricerca – Dr. Francesco Prattichizzo (Biol)

ICS Maugeri (Bari) – UO Cardiologia

Dr Andrea Passantino (MD) – Dr.Rosa Carbonara (MD)

INRCA (Ancona) - Clinica di Medicina di Laboratorio e di Precisione

Dr. Fabiola Olivieri (Biol) – Dr Liana Spazzafumo (Biostat)

Il sottoscritto, Dr Pedretti

RICHIESTE

In virtù della natura Spontanea del protocollo, l'esenzione dal versamento dei diritti fissi di segreteria del Comitato Etico.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Il proponente

Dr. RFE Pedretti

Allegati:

- *Protocollo PNRR Studio DELPHIC V 4.0 del 26.09.2024 _CLEAN e TC*
- *Sinossi PNRR Delphic v 3.0 del 26.09.2024 _clean e TC*
- *Modulo informazioni per il paziente e consenso informato _DELPHIC study_V 3 26.09.2024 _CLEAN e TC*

Referenze

- 1- Sascha de Breij, Hein P.J. van Hout, Simone R. de Bruin, Noah A. Schuster, Dorly J.H. Deeg, Martijn Huisman, Emiel O. Hoogendijk; Predictors of Frailty and Vitality in Older Adults Aged 75 years and Over: Results from the Longitudinal Aging Study Amsterdam. *Gerontology* 28 January 2021; 67 (1): 69–77. <https://doi.org/10.1159/000512049>
- 2- <https://www.istat.it/comunicato-stampa/cittadini-e-ict-anno-2023/>
- 3- Howlett, S.E., Rutenberg, A.D. & Rockwood, K. The degree of frailty as a translational measure of health in aging. *Nat Aging* 1, 651–665 (2021). <https://doi.org/10.1038/s43587-021-00099-3>
- 4- Newman AB, Blackwell TL, Mau T, Cawthon PM, Coen PM, Cummings SR, Toledo FGS, Goodpaster BH, Glynn NW, Hepple RT, Kritchevsky SB. Vigor to Frailty As a Continuum- A New Approach in the Study of Muscle, Mobility, and Aging Cohort. *J Gerontol A Biol Sci Med Sci.* 2024 Jan 1;79(1):glad244.
- 5- Solomon J, Moss E, Morin JF, Langlois Y, Cecere R, de Varennes B, Lachapelle K, Piazza N, Martucci G, Bendayan M, Piankova P, Hayman V, Ouimet MC, Rudski LG, Afilalo J. The Essential Frailty Toolset in Older Adults Undergoing Coronary Artery Bypass Surgery. *J Am Heart Assoc.* 2021 Aug 3;10(15):e020219. Doi:10.1161/JAHA.120.020219.